

**ИМБИРЬ ЎСИМЛИГИНИ ОЧИҚ МАЙДОНЛАРДА ЕТИШТИРИШ ВА
ТУГАНАКЛАРИДАН ОРГАНИК КУКУН ТАЙЁРЛАШ ТЕХНОЛОГИЯСИ.**

Мерганов Авазхон Тургунович

қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор,

Наманган муҳандислик- технология институти. Наманган. avazhon.merganov@mail.ru

Абдурасулов Абдурауф Хасанович

Наманган муҳандислик- технология институти, 02.00.17-“Қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат маҳсулотларига ишлов бериш, сақлаш ҳамда қайта ишлаш технологиялари ва биотехнологиялари” ихтисослиги бўйича таянч докторант. Наманган. abdurauf12@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7194236>

Аннотация. Ушбу мақолада имбирь ўсимлигини туганакларининг агробиологик хусусиятлари, кимёвий таркиби, тиббиётда ва инсон саломатлиги учун фойдали бўлган моддалар, туганакнинг инсон саломатлиги учун фойдаси, таркибидаги витаминлардан С-3,5мг, Е-0,35мг, К-0,115мг, В₃-0,65-0,75мг, В₆ -0,25мг; аминокислоталардан Омега-3-35мг, Омега-6-115-120 мг, Фолевая кислота-0,11 мг; минерал моддалардан-Са-16мг, Fe-0,6мг, Mg-43мг, P-35мг, К-410мг, Na-15мг, Zn-0,2-0,5мг, Си-0,3мг, Mg-0,25мг, Ge-14-16мг миқдорида борлиги билан аҳамиятлилиги, шунингдек муҳим фаол компонентларга эга моддалардан гингерол мавжудлиги келтирилган. Гингерол моддаси антисептик хусусиятга эга бўлган бирикма ҳисобланади. Замонавий илмий татқиқотлар шуни кўрсатадики, имбир туганаги даволовчи ва антиоксидант хусусиятга эга бўлиб, туганакдан тайёрланган маҳсулотлар инсон организмидаги ўткир респиратор касалликларни олдини олишда ва даволашда ҳамда организм иммунитетни оширишда муҳим аҳамиятга эгаллиги ҳамда органик кукун олиш технологияси тўғрисида маълумотлар ёритилган.

Калит сўзлар: Имбирь, туганак, витамин, Омега-3, Омега-6, кислота, минерал моддалар, органик кукун, блендер, фракция, углевод, нейтрал муҳит

**ВЫРАЩИВАНИЕ РАСТЕНИЕ ИМБИРЬ В ОТКРЫТОМ УЧАСТОК И
РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИЕ ПОЛУЧЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИЙ ПОРОШКИ ИЗ
КЛУБНЕПЛОДА.**

Аннотация. В статье излагается обобщенные результаты по производства растений имбиря, и его агробиологический и химические свойства и значение здоровье человека. В клубне имбирь содержит многие витаминны, в том числе С-3,5мг, Е-0,35мг, К-0,115мг, В₃-0,65-0,75мг, В₆ -0,25мг; из аминокислоты Омега-3-35мг и Омега-6-115-120 мг, Фолевая кислота-0,11 мг; минеральных вещества Са-16мг, Fe-0,6мг, Mg-43мг, P-35мг, К-410мг, Na-15мг, Zn-0,2-0,5мг, Си-0,3мг, Mg-0,25мг, Ge-14-16мг и содержит активный вещества гингерола. Гингерол считается активный антисептический вещества, в связи с этим он обладает для лечение респираторный болезни человека. А так же технологиие получение органический порошки из клубне растение имбирь.

Ключевые слова: Имбирь, клубнеплод, Витамин, Омега-3, Омега-6, кислота, минералы, органический порошок, блендер, фракция, углеводы, нейтральная среда

**TECHNOLOGY OF GROWING GINGER PLANT IN OPEN FIELDS AND
MAKING ORGANIC POWDER FROM ITS TUBERS.**

Abstract. In this article, the agrobiological features of the ginger plant, chemical composition, substances useful in medicine and human health, benefits of the ginger for human health, vitamins C-3.5mg, E-0.35mg, K-0.115mg, B₃-0, 65-0.75mg, B₆ -0.25mg; from amino acids Omega-3-35mg, Omega-6-115-120mg, Folate-0.11mg; from minerals-Ca-16mg, Fe-0.6mg, Mg-43mg, P-35mg, K-410mg, Na-15mg, Zn-0.2-0.5mg, Cu-0.3mg, Mg-0.25mg, the significance of Ge-14-16mg, as well as the presence of gingerol among the substances with important active components, is stated.

Gingerol is a compound that has antiseptic properties. Modern scientific studies show that the ginger tuber has healing and antioxidant properties, and products made from the tuber are important in preventing and treating acute respiratory diseases in the human body, and in increasing the body's immunity. In addition, information on the technology of obtaining organic powder is covered.

Key words: Ginger, tuber, Vitamin, Omega-3, Omega-6, Acid, Minerals, Organic Powder, Blender, Fraction, Carbohydrate, Neutral Medium

Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан доривор ўсимликларни Республика худудида кўпайтириш ва қайта ишлашни ривожлантириш борасида кўплаб қарорлар ва Фармонлар қабул қилинган. Шу жумладан 2022 йил 20 майдаги ПФ-139- сонли “Доривор ўсимликлар хомашё базасидан самарали фойдаланиш, қайта ишлашни қўллаб-қувватлаш орқали кўшимча қиймат занжирини яратиш чора-тадбирлари тўғрисида”.[1]. ПФ-251- сонли “Доривор ўсимликларни маданий ҳолда етиштириш ва қайта ишлаш ҳамда даволашда улардан кенг фойдаланишни ташкил этиш чора тадбирлари тўғрисида”[2] Фармонлари қабул қилинди. Ушбу Қарор ва Фармонлар доривор ўсимликларни муҳофаза қилиш, табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш, доривор ўсимликларни етиштириш ва плантацияларни ташкил қилиш асосида соҳада ислохотларни янада чуқурлаштириш ва инновацион технологияларни қўллаш, аҳолига сифатли маҳсулотлар етказиб бериш ва экспорт даражасини оширишга хизмат қилмоқда.

Илмий манбаъларга кўра имбирь жахоннинг бир қатор мамлакатлари, жумладан Хитой, Англия, Ҳиндистон, Австралия, АҚШ, Россия каби давлатлар аҳолиси озиқ-овқат маҳсулотларига кўшиб истеъмол қилиниши, Осиё мамлакатларида имбирь туганагидан мураббо, Ҳиндистонда ун маҳсулотларига кўшиб истеъмол қилиниши эътироф этилган.[5,6]

Илмий манбаъларда имбир ўсимлиги туганагида инсон саломатлиги учун фойдали бўлган витаминлардан С-3,5мг, Е-0,35мг, К-0,115мг,. В₃,-0,65-0,75мг, В₆ -0,25мг; аминокислоталардан Омега-3-35мг, Омега-6-115-120 мг, Фолевая кислота-0,11 мг; минерал моддалардан-Са-16мг, Fe-0,6мг, Mg-43мг, P-35мг, K-410мг, Na-15мг, Zn-0,2-0,5мг, Cu-0,3мг, Mg-0,25мг, германий-14-16мг микдорида борлиги аниқланган.[6]. Имбирь ўсимлиги туганаги муҳим фаол компонентларга эга моддалардан гингерол мавжуд. Гингерол моддаси антисептик хусусиятга эга бўлган бирикма ҳисобланади. Замонавий илмий татқиқотлар шуни кўрсатадики, имбир туганаги даволовчи ва антиоксидант хусусиятга эга бўлиб, туганакдан тайёрланган маҳсулотлар инсон организмидаги ўткир респиратор

касалликларни олдини олишда ва даволашда ҳамда организм иммунитетни оширишда муҳим аҳамиятга эга. [5.7]

Имбирь ўсимлик туганагини ушбу қимматли таркиби ва хусусиятларига асосан 2021-2022 йилларда Наманган вилояти тупроқ иқлим шароитида имбирь ўсимлигини тур ва навларини агробиологик хусусиятлари, кўпайтириш усуллари ва туганакларини кимёвий таркибини ўрганиш бўйича бир қатор илмий тадқиқот ишлари олиб борилди. Ушбу мақсад учун Россия ва Корея мамлакатларидан имбирь ўсимлигини тур ва навларидан намуналар олиб келиниб Наманган вилоятининг Чуст туман фермер хўжаликларида кўпайтириш ва уларни нав хусусиятлари ўрганилди.

Дастлабки натижаларга кўра имбирь ўсимлиги нейтрал муҳит шароитларида илдиз олиши, ривожланиши ва ҳосил бериш мумкинлиги ўрганилди. Техник етилган туганакларнинг кимёвий таркиби ўрганилди ва қиёсий таҳлил қилинди. (1,2-жадвал)

1-жадвал.

Хўл ҳолатидаги имбирь туганак таркибидаги кимёвий модда миқдорлари.

Таркиби	Корея мамлакатида етиштирилган ўсимлик туганагининг модда миқдори %, мг	Ўзбекистон тупроқ иқлим шароитида етиштирилган ўсимлик туганагининг модда миқдори %, мг	Фарқи ±
Қанд	4,5%	4,7%	+0,2
Кислота	5,6%	5,2%	-0,4
Омега-3	35 мг	30 мг	-5
Омега-6	115 мг	118 мг	+3
Са	15мг	17	+2
Мg	43мг	40	-3
К	410мг	402	-8

Юқоридаги жадвалдан кўриниб турибдики юртимизда етиштирилган имбир ўсимлигининг туганагида қанд, Омега-6, калций миқдорлари Кореяда етиштирилган ўсимлик туганак моддаларига қиёсланганда кўп, аксинча кислота миқдори, Омега-3, Мg, К моддалари нисбатан кам бўлганлиги билан бир-биридан кимёвий жихатдан фарқи аниқланди.

2-жадвал

Қуритилган имбирь туганаги кукуни таркибидаги кимёвий модда миқдорлари.

Таркиби	Корея мамлакатида етиштирилган ўсимлик туганагининг модда миқдори %, мг	Ўзбекистон Республикаси тупроқ иқлим шароитида етиштирилган ўсимлик	Фарқи ±
---------	---	---	---------

		туганагининг модда миқдори %, мг	
Қанд	32%	36%	+4
Кислота	36%	32%	-4
Омега-3	22,3 мг	19,11 мг	-3,19
Омега-6	70,6 мг	75,4мг	+4,8
Са	108 мг	115,3мг	+7,3
Mg	214 мг	205,2мг	-8,8
К	2040 мг	20150мг	-25

Етиштирилган имбирь туганакларидан органик кукун тайёрлаш учун технологик схема ва технологияси ишлаб чиқилди. Ушбу технологияга асосан лаборатория шароитида органик кукун намуналари олинди.

Органик кукун олиш учун 3 такрорийликда навлари бир хил аммо икки хил тупрок иқлим шароитида етиштирилган ўсимлик туганагидан фойдаланилди. Бунинг учун 1 кг миқдоридаги техник етилган ва ювиб тозаланган имбир олиниб, 0,5-1,5 см катталиқда парраксимон шаклда кесилди. Кесилган туганаклар юпка ҳолда ёйилиб 70-80°C хароратда қуритилди. Қуритиш вақти маҳсулот шакли ва ҳолатига кўра 4-5 соатгача давом этди. Қуритиш учун қўйилган маҳсулотлардан 16-17 % гача қуритилган маҳсулот олинди. Қуритилган маҳсулот буллет блендер майдалагич дастгоҳида майдаланиб, фракцияларга ажратилди, бунда дастлабки фракцияда 70% кукун олинди. Жами қуритилган маҳсулотдан 96-98,7% гача органик кукун олинди. Кукун сифат ҳамда кимёвий кўрсаткичлари, шу жумладан ранги, ҳиди, таъми ва таркибидаги умумий углеводлар органик кислота миқдори лаборатория шароитида аниқланди ва қиёсий таҳлиллар қилинди.(2-жадвал .1-расм.)

**А. Қуритилган имбир туганаги
намунаси**

Б. Олинган кукун намунаси

**1-расм. Қуритилган имбирь туганаги намунасини ва тайёр органик кукун
кўриниши**

3-жадвал

1 кг майдаланган имбирь туганагининг фракцияларга ажралиши

№	Қуритилган маҳсулот гр	Қукун холига ўтган маҳсулот миқдори %	Қукун холига ўтган маҳсулот миқдори г
1	1000	70	700
2	300	85	255
3	45	95	40,5

Хулоса ва тавсиялар

2021-2022 йилда Наманган вилоятининг турли тупроқ ва иқлим шароитларида имбирь ўсимликларини кўпайтириш ва туганакларидан озиқ-овқат мақсадида фойдаланиш бўйича олиб борилган тадқиқотлар бўйича қуйидагича хулосалар қилинди.

1. Дастлабки натижаларга кўра имбирь ўсимлигини кўпайтириш учун туганакларини март ойининг биринчи декадасида куёш нури тўғридан-тўғри тушмайдиган жойга экиш тавсия этилади.

2. Имбир туганакларини ўсиш ва ривожланиши учун нейтрал шароит яратилади.

3. Имбирь ўсимлигини яхши ўсиш ва ривожланиши учун сабзаёт экинларидаги каби агротехник тадбирлар амалга оширилади.

4. Қукун ҳолатидаги имбирь туганакларидан фойдаланишда тозаланган маҳсулотлар бўлақларга бўлиниб, маҳсус қуриткичларда 60°C-80°C харорат оралиғида қуритилиши тавсия этилади.

5. Қукун ҳолатидаги имбирь туганакларини Озиқ-овқат саноатида ун ва кондитер маҳсулотлари хушбўйлигини ошириш учун белгиланган меъёрдан ошмаган ҳолда қўшиб маҳсулотлар тайёрлаш тавсия этилади.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг. 2022 йил 20 майдаги ПФ-139- сонли “Доривор ўсимликлар хомашё базасидан самарали фойдаланиш, қайта ишлашни қўллаб-қувватлаш орқали қўшимча қиймат занжирини яратиш чора-тадбирлари тўғрисида” фармони.

2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2022 йил 20 майдаги ПФ-251- сонли “Доривор ўсимликларни маданий ҳолда етиштириш ва қайта ишлаш ҳамда даволашда улардан кенг фойдаланишни ташкил этиш чора тадбирлари тўғрисида” фармони.

3. Широков Е.П. Технология хранения и переработка плодов и овощей.//М; 1978. 231-

4. Сахобиддинов С.С. Ўсимликлар систематикаси.//Т;1968. 545 б.

5. Кулинария серия имбирь, кухонная лекарство. ООО “НАЦИЯ” Россия, Москва-2008 г.

6.Исползование имбирного корня в технологии кисломолочнога продукта. Статъя. Д.В.Клюникова, Л.Р.Рамазанова.

7.Drozdov VN, Kim VA, Tkachenko EV, Varvanina GG. Influence of a specific ginger combination on gastropathy conditions in patients with osteoarthritis of the knee or hip // The Journal of Alternative and Complementary Medicine. — 2012. — Vol. 18, № 6. — P. 583-8. — [doi:10.1089/acm.2011.0202](https://doi.org/10.1089/acm.2011.0202).. — [PMID 22784345](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22784345/)

8.ГОСТ 32065-2013 овощи сушеные. Общие технические условия.

9.И.Е.Абдуллаев, А.А. Абдиев. Мева-сабзавотларни қуритиш технологияси. Ўқув қўлланма. Т.: 2020.

10.Габрук Н.Г., Ле Ван Тхуан. Инструментальные методы в исследовании компонентного состава биологически активных веществ имбиря (*Zingiber officinale*) // Научные ведомости. Серия естественные науки.- 2010. №3 (74). Выпуск 10. - С. 77-82.

11.Haniadka R, Saldanha E, Sunita V, Palatty PL, Fayad R, Baliga MS. A review of the gastroprotective effects of ginger (*Zingiber officinale* Roscoe) // Food & function. — 2013. — Vol. 4, № 6. — P. 845-55. — [doi:10.1039/c3fo30337c](https://doi.org/10.1039/c3fo30337c). — [PMID 23612703](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23612703/)